

Passo-a-Passo da Interpretação de ECG

Passo 1:

- Verificar as informações do paciente: idade e dados clínicos semiológicos.
- Identificar as derivações.
- Observar a qualidade do traçado: ausência de interferência elétrica e ausência de tremores musculares.

Passo 2:

Verificar a FC (C: 60 A 120 BPM)
(G: 120 a 180 BPM)

Passo 3:

Verificar o ritmo (Intervalos R-Rs).

Passo 4:

Identificar a onda P e verificar morfologia da onda P (despolarização atrial).

Passo 5:

Intervalo PR- 0,12 a 0,20 (se maior = BAV Primeiro Grau).

Passo 6:

Intervalo QRS- deve durar até 0,12 segundos (3 quadradinhos). (indicação de sobrecargas ventriculares)

Passo 7:

Onda T (positiva, negativa ou iso, não superior a 25% do QRS)

Passo 8:

Procure onda Q patológica (maior que um quadradinho).

"A vida é como um eletrocardiograma: não podemos permanecer sempre no topo, nem no fundo, tampouco em uma linha constante. A vida pulsa em altos e baixos, e é nesse movimento que continuamos a viver; em linha reta, a vida cessa, e tudo se apaga."

Treinamento
em Serviço
em Medicina
Veterinária

Guia Básico de Interpretação de ECG

Padrão normal do ECG:

Cão

Ondas P, QRS, T e U
Intervalos PQ e QT
Segmentos PQ e ST

Gato

Ondas P, QRS, T e U
Intervalos PR e QT
Segmentos e ST

Check-list da colocação de eletrodos:

Pegar uma porção de pele para aumentar o contato do eletrodo e usar álcool 70;

Colocar os eletrodos nos 2 membros torácicos na mesma posição, assim como nos membros pélvicos, mantendo membros esticados e paralelos;

Observar que a derivação V1 deve ser colocada no primeiro espaço intercostal direito;

As derivações V2 a V6 devem ser colocadas no hemitórax esquerdo, seguindo a ordem do esterno para a coluna;

Lembrar que a derivação V4 utiliza uma estrutura anatômica para guiar sua colocação (a articulação costocostal). A partir dela posicionamos V2 e V5 e V6.

Alterações no ECG

As alterações podem ser eletrocardiográficas ou resultar de interferências no registro.

Para identificá-las corretamente, é fundamental conhecer o padrão normal do ECG nas diferentes espécies animais.

A comparação desempenha um papel crucial, permitindo determinar anomalias no ritmo, na condução ou na morfologia das ondas e complexos.

Foto 1: Achado eletrocardiográfico em cão com complexos anormais.

Novamente a comparação é importante para determinar o que está anormal no registro e identificar que não se trata de atividade elétrica cardíaca normal, e sim por interferência de rede elétrica, interferência por *bluetooth*, por má conexão ou por problema nos eletrodos ou equipamento

Foto 2: Achado eletrocardiográfico em cão com ausência de derivação.

Foto 3: Achado eletrocardiográfico em cão com espículas de interferência.